

YOSHLAR ORASIDA KIBERBULLINGGA QARSHI KURASHISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

ADPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari
va huquq ta'limi kafedrasini v.b dotsenti
Karimov Elmurod Salimjonovich

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356597>

Annotatsiya: mazkur maqolada zamonaviy raqamli jamiyatda yoshlar orasida keng tarqalib borayotgan kiberbulling hodisasining salbiy oqibatlarini, uning psixologik va ijtimoiy ta'siri hamda unga qarshi kurashish zarurati yoritilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, kiberbulling, internet xavfsizligi, psixologik ta'sir, profilaktika, axborot madaniyati, ta'lim muassasalari, huquqiy choralar, raqamli texnologiyalar, onlayn zo'ravonlik.

Аннотация: В данной статье освещены негативные последствия кибербуллинга, широко распространенного среди молодежи в современном цифровом обществе, его психологическое и социальное воздействие, а также необходимость борьбы с ним.

Ключевые слова: молодежь, кибербуллинг, интернет-безопасность, психологическое воздействие, профилактика, информационная культура, образовательные учреждения, правовые меры, цифровые технологии, онлайн-насилие.

Abstract: This article highlights the negative consequences of the phenomenon of cyberbullying, which is becoming widespread among young people in the modern digital society, its psychological and social impact, and the need to combat it.

Keywords: youth, cyberbullying, internet security, psychological impact, prevention, information culture, educational institutions, legal measures, digital technologies, online violence.

Kiberbulling nafaqat ta'lim muassasalarida, balki mehnat jamoalarida ham namoyon bo'ladi. Hozirgi kunda mahallalar, tashkilotlar va boshqa muassasalar xodimlari telegramdagi guruhlariga birlashgan. Ular kundalik voqea-hodisalarni muhokama qiladi va ijtimoiy munosabatlarni virtual tarzda o'rnatadi. Shu sababli ham kiberbulling bunday guruhlar doirasida ham yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ham tashkilot o'z xodimlari o'rtasida kiberbullingni taqiqlovchi aniq siyosatga ega bo'lishi kerak. Xodimlar hodisalar haqida qanday xabar berishni va ularni bartaraf etish uchun qanday choralar ko'rishni bilishlari zarur.

Ta'lim muassasalari va ish joylarida onlayn platformalar kiberbulling qurbonlariga maslahat va yordam taklif qiladigan ruhiy salomatlik mutaxassislariga kirishni ta'minlashi kerak. Ya'ni, bunday salbiy hodisa qurboniga ruhiy yordam olishi uchun imkoniyat yaratilishi zarur bo'ladi. Bunday yordam mavjud ruhshunoslarni o'qitish, ularni kiberbulling haqidagi bilimlar bilan qurollantirish orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Shu bilan birgalikda ruhshunoslar ta'lim muassasalarida tahdidga uchragan hollarda jabrlanuvchiga murojaat qilish imkoniyatini doimo eslatib turishlari zarur.

Kiberbullingdan jabrlanganlar uchun yo'l-yo'riq va resurslarni, jumladan, kurashish mexanizmlarini va ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlashni taklif qiluvchi onlayn platformalar yoki ilovalarni yaratish kerak. Bunday manbalar ochiq holatda turishi orqali zarur hollarda kiberbulling qurbonlari yoki potensial jabrlanuvchilar uchun muntazam yordam imkoniyatini yaratib beradi. Ta'lim muassasalarida plakatlari va fleyrlarni tayyorlash va tarqatish ham ijobiy natija berish mumkin.

Hozirgi kunda barcha ta'lim muassasalari internet tarmog'iga ulangan. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida internet tun-u kun ishlaydi va ayrim hollarda esa internet tarmog'i filtrlamasdan tarqatiladi. Bu esa ayrim kimsalar uchun g'ayriijtimoiy munosabatlarni o'rnatish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli ham kontentni filtrlash va moderatsiya qilish zarur. Natijada bu jarayon ijtimoiy media platformalari va veb-saytlari tajovuzkor yoki zararli kontentni aniqlash va olib tashlash uchun mexanizmlarni yaratib beradi. Shu bilan birga internet foydalanuvchilarining faolligini kuzatgan holda ularni qonunga zid xatti-harakatlardan ogohlantirib turish maqsadga muvofiqdir.

Sun'iy intellekt taraqqiyotga juda katta turtki berdi. Shu sababli ham kiberbullingni aniqlash ishlariga sun'iy intellektda ishlaydigan dastur va ilovalarni jalb qilish maqsadga muvofiqdir. Sun'iy intellekt foydalanuvchi xatti-harakatlari asosida kiberbullingning potensial holatlarini aniqlay oladi va tegishli tartibda xabardor qilish imkoniyatiga ega. Bu esa agressorlarni o'z vaqtida aniqlash va tegishli kiberhududdan chiqarib yuborish uchun xizmat qilishi mumkin.

Kiberbulling tez-tez sodir bo'ladigan guruhlarda anonim yoki taxallusli postlarni joylashtirish imkoniyatini cheklash zarur. Ko'pchilik foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda niklarni ishlatadi. Sababi so'ralganda o'z xavfsizligi uchun shunday qilishlarini ma'lum qiladi. O'rganishlar natijasi esa kiberbullingni sodir etuvchi agressorlar aksariyat hollarda niklarni qo'yib olishi ma'lum bo'ldi. Shu sababli ham ta'lim muassasalari va mehnat jamoalari guruhlaridagi ijtimoiy tarmoq guruhlarda niklardan foydalanishni cheklash kerak.

Huquqiy oqibatlarga olib keladigan kiberbulling jinoyatchilariga nisbatan qonunlarni qo'llash zarur. Ushbu qonunlar kiberbullingning turli shakllarini, jumladan, bezorilik va boshqa tahdidlarni qamrab olishiga ishonchni vujudga keltirishi kerak. Ma'muriy va jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga kiberbullingga nisbatan javobgarlik belgilash va uni inson huquqlari va erkinliklariga qarshi huquqbuzarliklar doirasiga kiritish zarur.

Kiberbullingga qarshi yagona sa'y-harakatlarni yaratish uchun ta'lim muassasalari, ish joylari, huquqni muhofaza qilish organlari, psixologlar, texnologiya kompaniyalari va davlat idoralari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish maqsadga muvofiq.

Kiberbulling sohasida tadqiqot va ma'lumotlar almashish va shu orqali kiberbulling tendensiyalari va oqibatlari strategiya va siyosatlarni ishlab chiqishga amaliy ko'mak berish kerak. Bu hech bir yondashuv kiberbullingni butunlay bartaraf eta olmaydi, ammo bu strategiyalarning kombinatsiyasi xavfsizroq onlayn muhitni yaratishi va uning tarqalishini kamaytirishi mumkin. Kiberbulling bugungi kunda butun dunyoni qamrab olgan va jamiyatning davolab bo'lmaydigan kasalligiga aylangan muammolardan biridir.

Kiberbullingning yosh yoki o'smirlarga yetkazadigan zarari juda katta bo'lib, ularning qurbonlari ko'pi yoshlardir. Buzg'unchi diniy oqim vakillari internet, ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarga nisbatan kiberhujumlar uyushtirib, oqim yo'liga ergashib, qurbon bo'layotganidan xabardormiz. Shu boisdan ham A.K.Xudayberdiyev: "...bugungi kunda ta'lim muassasalarida ilmiy salohiyatni ko'tarish, fanni rivojlantirish bilan birga, ta'limning ma'naviy-axloqiy mazmunini takomillashtirish, talaba-yoshlarda kiberbulling (internet orqali qo'rqitish, tahdid qilish)ga nisbatan immunitet va tanqidiy tafakkurni mustahkamlash ma'rifiy-tarbiyaviy ishlarning dolzarb vazifalaridan biridir"[1], - deb ta'kidlaydi.

Bolalarni kiberbullingdan himoya qilish uchun qonunchilik choralarini ko'rish vaqti keldi. Bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha boshqa chora-tadbirlarni kuchaytirish kerak. Har yili internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar soni ortib bormoqda. Ularning aksariyati yoshlardir. Bir paytlar bu yoshlarga internetdan qanday foydalanishni o'rgatganimizdek, biz ham undan o'zini himoya qilishni o'rgatishimiz kerak. Ayniqsa, bugungi kunda O.B.To'rayev to'g'ri ta'kidlaganidek: "...internet jahon axborot tarmog'ida, shu jumladan, ijtimoiy tarmoqlarda sodir etilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishga oid me'yoriy-huquqiy bazani mustahkamlash orqali yoshlar ongini egallashga qaratilgan zamonaviy axborot-psixologik texnologiyalar (trolling, kiberbulling, manipulyasiya, kashenizm, sosial injeneriya hamda internet addiksiyasi)ga asoslangan tahdidlarga qarshi kurashning tashkiliy-huquqiy taomili"[2]ni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Biz jamiyatda kiberbulling haqida fikr shakllantirishimiz kerak. Ko'pgina fuqarolarning fikriga ko'ra, kiberbulling faqat maktab atrofidagi muammo sifatida ko'riladi. Biz tushunishimiz kerakki, kiberbulling yoshi, millati, irqi yoki ijtimoiy mavqeyini kamsitmaydi. Misol uchun, kiberbulling – bu Internet texnologiyasidan kimnidir qasddan xafa qilish, haqorat qilish yoki xafa qilish uchun foydalanishdir. Agar siz kimdir haqida haqoratomuz postni yoqtirsangiz yoki yuborsangiz ham, bu ham kiberbullingdir. Ma'lumki, tahqirlangan odamda umidsizlik paydo bo'ladi. Ma'lumki,

umidsizlikning oxiri ba'zan o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq. Shuning uchun ham fuqarolarimizning internetdagi holatidan qat'iy nazar, media savodxon bo'lish zarur. Bu borada Xurshid Do'stmuhammadning fikrlariga e'tibor qaratish joiz: "Biz jamiyatni axborotlashtirish XXI asr odamining eng katta, eng dolzarb, eng murakkab vazifasi, burchiga aylangan zamonda yashamoqdamiz. Yangi asr insoniyat oldiga ushbu vazifani "Yo hayot, yo mamot" tarzida ko'ndalang qo'ydi"[3].

Kiberbullingga qarshi kurashish davr talabidir. Biz boshqa davlatlarning ish modellarini ko'rib chiqishimiz va ulardan xulosa chiqarishimiz kerak. Britaniya maktablarida o'zlarini internet trollaridan himoya qilish mavzusi bor. Darslar talabalarga onlayn ta'qibga qanday munosabatda bo'lishni va stressdan qanday qochishni o'rgatadi. Janubiy Koreyada 2007-yildan beri onlayn tazyiqlarga qarshi maxsus qonun mavjud. Germaniyada kibermobbingni uyushtirgan kattalar 10 yilgacha, o'smir esa 5 yilgacha jazolanadi. Shuningdek, u internetda boshqa bolani bezovta qilgan kiberbullinglarning ishtirokini ham nazarda tutilgan.

Hozirgi jamiyatda odamlar bir-birlarini xafa qilishni xohlashadi. Buning sababini tushuntirish qiyin. Gohida xohlamasak ham, kimgadir yoqmaydigan ishlarni qilish, og'ir so'z aytish oddiy so'zdek tuyuladi. Odamlarning yaxshi va yomon tomonlarini ko'rish o'zimizga bog'liq. Bir-birimizning yomonimizni yashirib, yaxshiligimizni oshirsak, turli ofatlarning oldini olish mumkin. Shu sababli ham samarali mexanizmlarni ishga solish orqali bu boradagi muammolarni bartaraf qilish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Худайбердиев А.К. Ўзбекистонда талаба-ёшларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари: фалсафа фан. б. фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – Б.17.
2. Тўраев О.Б. Ўзбекистонда ёшлар ахборот-психологик хавфсизлиги тизимини ривожлантириш жараёнлари: социо. фан. б.фалс. докт. (PhD) ...дисс. авторефер. – Тошкент, 2021. – Б.10.
3. Дўстмуҳаммад Х. Ахборот – мўъжиза, жозиба, фалсафа. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2013. – Б. 99.